

한국어 초급 단계에서 집중교육 테크놀로지 활용에 대한 연구

-타슈켄트 세종한글학교 (현 타슈켄트 1 세종학당)

를 사례로 - 허선행 타슈켄트 국립 니자미 사범대학교 한국어문학과

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ (на примере школы Сеждон)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10199254>

Хо Сен Хенг - Магистрант 1 курса, Ташкентский государственный
педагогический университет им. Низами

우즈베키스탄의 총면적은 44.7 km²로 한반도의 약 2 배의 넓이다. 총
인구수는 3 천 6 백만명, 이 중 우리 동포는 17 만명으로 주로 타슈켄트 주와
타슈켄트 시에 거주하고 있다.

동포들은 1937 년 러시아 연해주에서 강제 이주된 이후 어려운 환경
속에서도 현지에 잘 적응하여 동포 2 세, 3 세 중에는 농업뿐만 아니라 정계,
경제계, 교육계 등에 진출하였다. 1992 년 한국과의 수교가 이루어진 이래
양국간의 교류가 매우 활발해져 우즈베키스탄에 진출한 재외한국인도
3,000 여 명에 이르고 있다.

이러한 교류에 힘입어 동포뿐만 아니라 우즈베키스탄 국민들도
한국어에 대한 관심이 매우 높아 한국어를 제 2 외국어로 채택한 학교가
50 여곳에 이르고 있으며, 대학에서도 한국 관련 대학과 한국어학과가
늘어나는 추세이며, 2022 년부터 대학 입시에서도 한국어가 외국어
선택과목으로 지정되었다.

I. 머리말

타슈켄트 세종한글학교는 1991 년 광주·전남지역의 지역 인사들이 옛
소련의 6 개 고려인 집성촌에 세웠다. 실질적인 국내 최초의 민간 한글학교이며,

광주한글학교라는 이름으로 개설되었다. 전남대학교 임채완 교수가 학교의 설립과 운영을 주도한 가운데, 광주일보사가 학교설립을 위한 기금 운동을 전개하고, 통일원 광주 광역시 북한관 김종채 관장이 이 사업을 총괄 추진하면서 학교가 만들어졌다. 1992 년 초부터 광주에서 교사들이 파견 되었다. 6 개 학교 중 5 개 학교는 1993~1998 년까지 운영되다가 문을 닫았으나 '타슈켄트 광주한글학교'(현 타슈켄트 1 세종학당)는 훌륭한 한글학교로 발돋움하며 명맥을 잇고 있다.

II. 한국어교육 및 문화교육 현황

1. 한국어 교재

1991 년부터 시작된 타슈켄트 세종한글학교는 처음에는 한국어 교재가 없었다. 1991 년 9 월에 서울대학교 재외국민교육원에서 한국어 (기초회화)와 한국어(초급회화·독본)가 출판했는데, 이 교재를 사용해 오다가 1997 년 교원들이 자체 제작한 한국어 교재로 대체되면서 타슈켄트 세종한글학교가 한글학교로 면모를 갖추게 되었다.

이 교재를 토대로 2000 년도에 한국어, 2003 년도에 종합한국어 교재를 제작하였는데, 이 교재는 학생들에게 매우 인기가 있었으며, 한국어를 가르치는 교원들도 참고 교재로 사용할 만큼 문법과 회화, 작문에 이르기까지 쉽게 배울 수 있도록 체계적으로 만들어진 교재였다.

이 종합한국어는 처음 러시아어를 배우는 외국인들에게 필독서인 스타르트(СТАРТ) 교재의 구성(차례)과 문법을 참고하여 만든 교재다.

자체 제작한 종합한국어 교재의 장점을 살펴보면, 문법 설명이 러시아어로 되어 있으며, 기초편에서는 발음 표기도 러시아어로 되어 있어 초기 학생자들이 쉽게 접근할 있게 만들어졌다, 그리고 문법 순서(배열)도 한국어 접근 방식이 아닌 러시아어식 접근 방법을 택해 러시아어로 한국어를 배우는 외국인에게는 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 했다. 또한

회화편에서는 배워서 곧바로 사용할 수 있는 실용적인 단어와 대화 위주로 문장을 구성했다.

2. 강좌 편성 및 학생현황

타슈켄트 세종학당은 1 년에 2 학기로 운영이 되었으며, 1 학기는 기초회화와 기초 문법 위주로 되어있으며, 중급반은 한국어를 배워 실제 생활에 활용할 수 있도록 실용적인 회화 중심으로 구성되었으며, 상급반은 독해 위주로 문장 속에서 한국어를 배울 수 있도록 했다, 종합한국어로 1 년 6 개월 정도 배우면 토픽 3~4 급을 받을 수 있도록 기초에서 고급 단계까지 완성도를 높였다. 당시 타슈켄트 세종한글학교와 현재 타슈켄트 1 세종학당에서 사용되는 교재와 시수는 아래 표와 같다. 타슈켄트 1 세종학당은 1 년에 3 학기제로 운영되고 있다. 1 학기당 12 주 72 시간으로 구성이 되어 있는데, 많은 학습자들에게 인기가 아주 높다. 이유는 짧은 기간에 타 기관보다 빨리 한국어를 배울 수 있기 때문이다. 그리고 방학이 길지 않아 지속적으로 한국어 실력을 키울 수 있기 때문이다.

강좌 편성 및 학생현황 – 타슈켄트 세종한글학교(2 학기제 -2010 년까지)

강의 명	교 재	시수	학급 수	학생수
한국어 초급반	종합한국어 1 (세종한글학교 자체제작)	주 5 시간	5	130
한국어 중급반	종합한국어 1 (세종한글학교 자체제작)	주 5 시간	3	124
한국어	종합한국어 2	주 5 시간	3	33

상급반	(세종한글학교 자체제작)			
-----	------------------	--	--	--

강좌 편성 및 학생현황 – 타슈켄트 1 세종학당(3 학기제-2011 년 이후)

강의 명	교 재	시수	학급수	학생수
세종한국어 (1A,1B)	세종한국어 1A, 1B (국립국어원)	주 6 시간	12	288
세종한국어 (2A, 2B)	세종한국어 2A, 2B (국립국어원)	주 6 시간	9	216
세종한국어 (3A, 3B)	세종한국어 3A, 3B (국립국어원)	주 6 시간	4	60
세종한국어 (4A, 4B)	세종한국어 4A, 4B (국립국어원)	주 6 시간	2	30

3. 수강생들을 위한 다양한 한국 문화 행사

타슈켄트 세종한글학교의 또 하나의 장점은 바로 다른 한국어 교육 기관에 비해 문화 행사가 많다는 것이다. 매년 일정 주기로 문화행사를 하기 때문에 한국어를 배우러 온 수강생들은 자연스럽게 한국 문화를 접하고 이해할 수 있다.

월	문화 행사
1	1 월~2 월 중: 설날 민속문화축제(떡국 체험, 한복 입어보기, 세배하기 등)
5 월	한국어 쓰기 및 말하기 대회 예선

6 월	6 월 한국문화축제(한식체험, 한국영화상영, 케이팝 공연, 말하기, 쓰기 예선 결선)
7 월	여름방학 특별프로그램(캘리그래피, 한지공예 등)
9 월	추석 민속문화축제(송편체험, 한복 입기, 민속놀이, 달 보며 소원 빌기)
10 월	가을운동회, 한글날 기념 백일장 대회
12 월	김치 축제, 한식 요리경연대회, 세종문화의 밤
매월	한식 요리교실 운영
기타	케이팝 동아리 운영, 세종문화아카데미 개설

Ⅲ. 맺는말

현재 운영 중인 타슈켄트 세종한글학교는 중앙아시아에서 유일한 단독 민간 한글학교로서 한국어 및 한국 문화를 보급하고 한국과의 친선 교류를 담당하는데 큰 역할을 하고 있다.

그간의 어려운 사정에도 불구하고 한글학교 개교 이래 31 년간 꾸준히 적지 않은 한국어 능력의 소유자를 배출하여 현재 재외공관과 지상사를 비롯하여 여러 방면에서 졸업생들이 통·번역가 및 사업가로 활약을 하여 한국기업의 해외 진출과 한-우 무역량의 증대에 지대한 공을 세우고 있다.

타슈켄트 세종한글학교가 초창기 어려운 상황을 극복하고 최고의 경쟁력을 갖춘 한글학교가 될 수 있었던 것은, 현지 실정에 맞는 한국어교재와 익힘책, 쓰기 노트 등의 개발과 실력 있는 교사를 확보와 철저한 담임제 결과다.

그리고 빼놓을 수 없는 것은 현지교사와 파견교원의 조화다. 초급반은 현지 교원을 맡고, 중급반부터는 파견 교원이 맡아 수강생들이 한국어를 쉽게 이해할 수 있도록 하여, 단기간에 최고의 학습 효과를 내고 있다. 또한

학생들이 원하는 시간을 선택하여 공부할 수 있도록 오전, 오후, 저녁반으로 구성되어 있고, 언어도 러시아어로 한국어를 가르치는 교원과 우즈벱어로 한국어를 가르치는 교원을 확보해 수강생들에게 편리를 제공하고 있다.

이제 한국어는 대한민국과 우즈벱키스탄의 활발한 교류에 힘입어, 한국어는 모국어와 외국어 기능을 뛰어 넘어 꿈의 언어가 되었다.

이러한 분위기 속에서 타슈켄트 세종한글학교는 한국어를 배우려는 학생들에게 대학, 기업 간의 활발한 상호 교류를 할 수 있도록 열린 공간으로서 역할을 하고 있다. 유학 설명회와 문화 행사 등을 개최하여 학생들에게는 유학의 길을 넓혀주고 대학에는 유능한 인재를 확보할 수 있게 하고 있으며, 취업설명회와 각종 행사를 통해 기업 정보 및 취업의 기회를 제공하고 있다.